

**DESARROLLO DE HABILIDADES COGNITIVAS
A TRAVÉS DE JUEGOS DE MESA: ANÁLISIS DE
BLACK ROSE WARS: REBIRTH, CATAN Y
PANDEMIC**

**Elfriede Kristall Fallon Lopez Neumann
UNIVERSIDAD TÉCNICA PRIVADA COSMOS**

Orcid: 0009-0008-9195-4067

DOI: 10.5281/zenodo.13998891

Introducción

En los últimos años los juegos de mesa han demostrado ser una valiosa herramienta para el aprender y desarrollar diferentes habilidades cognitivas. Investigaciones en el campo de la psicología y la educación destacan cómo la estructura y dinámica de los juegos de mesa no solo entretienen, sino que también facilitan el aprendizaje y la práctica de habilidades cognitivas y socioemocionales, como el trabajo en equipo, la toma de decisiones estratégicas y la gestión de recursos (Gobet et al., 2012). En este resumen extendido se analizarán estos tres juegos de mesa: *Black Rose Wars: Rebirth*, *Catan* y *Pandemic*, con el fin examinar como pueden ayudar a desarrollar diferentes habilidades cognitivas siguiendo la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner (1983). Según esta teoría, todas las personas poseen diferentes tipos de inteligencias, y estas pueden aprender a través de la práctica.

Black Rose Wars: Rebirth, es un juego de fantasía altamente competitivo de combate, estrategia y construcción de mazos (BGG, 2023), donde se compite no solo contra los otros jugadores, sino también contra el juego mismo, cada jugador tiene máximo dos acciones por turno, por lo cual los jugadores deben planificar desde el inicio de cada ronda todas las acciones que podrá realizar, en este juego se desarrollan las habilidades de planificación y adaptación. Por otro lado, *Catan* se centra en la producción y gestión de recursos y negociación, los jugadores deben tomar decisiones calculadas y negociar con los otros jugadores, promoviendo tanto la inteligencia lógico-matemática como la inteligencia interpersonal (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Y, por último, *Pandemic*, un juego cooperativo, los jugadores deben comunicarse eficazmente para coordinar sus acciones y maximizar sus habilidades para contener una pandemia, este juego fomenta el trabajo en equipo y la toma de decisiones conjunta (Anania et al., 2016).

Estos juegos de mesa no solo ayudan a los jugadores a desarrollar diferentes tipos de inteligencia, sino que también muestran cómo los juegos de mesa pueden ser una herramienta valiosa para aprender. Aunque en este resumen expandido solo se analizaran tres juegos, existen muchos más en el mercado, cada uno capaz de estimular habilidades distintas en diferentes niveles (Anderson, Beattie, &

Spencer, 2018). Su inclusión en espacios educativos puede ser de utilidad como recurso de aprendizaje, aportando experiencias enriquecedoras que complementan la educación tradicional.

Desarrollo del tema

El potencial educativo de los juegos de mesa

Los juegos de mesa se han convertido en herramientas poderosas para fomentar habilidades cognitivas, ya que presentan un entorno controlado y seguro donde los jugadores practican la toma de decisiones, resolución de problemas y planificación estratégica. Las reglas y estructura de estos juegos ofrecen situaciones desafiantes que demandan habilidades cognitivas avanzadas, como el pensamiento crítico y la evaluación de riesgos (Gobet et al., 2012). A diferencia de las metodologías educativas tradicionales, los juegos de mesa permiten experimentar situaciones complejas y dinámicas, impulsando el aprendizaje activo en un ambiente motivador y atractivo.

Desde un punto de vista teórico, la incorporación de juegos de mesa en el aprendizaje se relaciona bien con ideas del constructivismo. Según Piaget (1952) el aprendizaje ocurre mediante la interacción activa con el entorno, y los juegos de mesa proporcionan ese tipo de interacción. En juegos como *Catan*, los jugadores deben adaptar sus estrategias según como se vaya desarrollando el juego. Esto refleja el proceso de "asimilación" y "acomodación" que Piaget describe. Además, Vygotsky (1978) enfatiza la importancia de la interacción social en el aprendizaje a través del "andamiaje"; en este sentido, los jugadores más experimentados pueden ayudar a los menos experimentados a comprender las reglas y estrategias, desarrollando así habilidades cognitivas en un entorno social.

También se puede vincular el potencial educativo de estos juegos al aprendizaje experiencial de Kolb (1984), este modelo de aprendizaje se basa en el ciclo de experiencia directa y reflexión. Durante un juego como *Black Rose Wars Rebirth*, los jugadores enfrentan decisiones estratégicas dependiendo de las jugadas de los otros jugadores y los eventos del juego. Al finalizar, pueden reflexionar sobre sus elecciones y el impacto de sus decisiones. Este ciclo de

experiencia, observación, conceptualización y experimentación no solo promueve el desarrollo de competencias cognitivas, sino que ayuda a los jugadores a refinar sus habilidades a medida que aplican lo aprendido en futuras partidas, creando un aprendizaje acumulativo y contextual.

Análisis de habilidades cognitivas desarrolladas en Black Rose Wars: Rebirth, Catan y Pandemic

Black Rose Wars Rebirth es un juego de estrategia ambientado en un mundo de magia y combate donde los jugadores encarnan a poderosos magos que compiten por controlar la logia de la “Rosa Negra”. La dinámica del juego se basa en la construcción de una baraja de hechizos y planificar cuales se van a usar antes de empezar cada ronda, lo cual obliga a los jugadores a planificar cuidadosamente sus movimientos y a anticiparse a las jugadas de otros en un entorno en constante cambio. Esta necesidad de previsión y adaptación contribuye al desarrollo de habilidades como el razonamiento estratégico y la toma de decisiones bajo presión, fundamentales para abordar problemas complejos (Gobet et al., 2012). En términos de inteligencias múltiples, *Black Rose Wars Rebirth* promueve la inteligencia lógico-matemática, necesaria para optimizar la secuencia de acciones, y la inteligencia espacial, al requerir la visualización de posibles resultados de cada decisión dentro de un espacio compartido y competitivo (Gardner, 1983).

En el caso de *Catan*, la interacción entre jugadores a través de la negociación, producción y gestión de recursos es clave para el éxito en la expansión por la isla de Catan. Este juego fomenta habilidades de negociación y resolución de problemas, ya que los jugadores deben adaptarse y anticiparse a las estrategias de los demás jugadores y a nivel cognitivo, *Catan* impulsa competencias en negociación y toma de decisiones en escenarios de incertidumbre, conectadas con las inteligencias interpersonal, lógico-matemática (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). La inteligencia interpersonal se manifiesta en la dinámica de negociación, mientras que la inteligencia naturalista se relaciona con la explotación adecuada de los recursos y la adaptabilidad al entorno.

Por otro lado tenemos a *Pandemic* que es un juego cooperativo en el que los jugadores deben trabajar juntos para evitar la propagación de diferentes enfermedades. La cooperación y el intercambio de información entre los jugadores son esenciales, ya que cada uno asume un rol específico que contribuye a frenar la pandemia. Esta dinámica fomenta habilidades como el análisis sistémico y la toma de decisiones en equipo (Plass et al., 2015). En cuanto a las inteligencias múltiples, *Pandemic* favorece la inteligencia interpersonal, a través de la colaboración y comunicación; la inteligencia intrapersonal, al facilitar la autorregulación en el contexto del trabajo en equipo; y la lógico-matemática, al requerir análisis estratégico y optimización de recursos disponibles.

Juegos de mesa y las inteligencias múltiples

La teoría de las inteligencias múltiples, propuesta por Howard Gardner en 1983, redefine el concepto de inteligencia al sugerir que existe una variedad de tipos de inteligencia, cada uno con características y funciones únicas. Gardner identificó inicialmente ocho tipos de inteligencias: lógico-matemática, lingüística, espacial, musical, corporal-cinestésica, interpersonal, intrapersonal y naturalista, señalando que cada persona posee un perfil diferente en el que algunas inteligencias predominan sobre otras. Esta teoría sugiere que los sistemas educativos deberían adaptarse a esta diversidad para fomentar un aprendizaje más inclusivo y completo (Gardner, 1983).

Los juegos de mesa pueden apoyar el desarrollo de varias de estas inteligencias a través de sus dinámicas y mecánicas específicas. Por ejemplo, la inteligencia lógico-matemática se potencia en juegos que requieren planificación estratégica, resolución de problemas y toma de decisiones informadas. En *Black Rose Wars: Rebirth*, los jugadores planifican sus acciones por ronda, lo cual les obliga a planificar cuidadosamente, anticiparse a las acciones de otros jugadores y optimizar sus movimientos. Este tipo de planificación estimula el pensamiento analítico y crítico, cualidades centrales de la inteligencia lógico-matemática (Gobet et al., 2012).

Por otro lado, *Catan* fomenta habilidades como la negociación y la gestión de recursos, elementos esenciales de la inteligencia interpersonal y lógico-matemática. Los jugadores deben decidir cómo usar sus recursos limitados, negociar con otros para conseguir las materias primas que necesitan y adaptarse a los cambios en la disponibilidad de estas durante el juego. Esta dinámica impulsa a los jugadores a pensar en el impacto de sus decisiones y a desarrollar estrategias flexibles y adaptativas, fortaleciendo tanto sus habilidades de resolución de problemas como su capacidad de interactuar eficazmente con los demás (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018).

La inteligencia interpersonal se desarrolla especialmente en juegos cooperativos como *Pandemic*, donde los jugadores deben colaborar para detener la expansión de una pandemia. Cada jugador asume un rol único, lo que fomenta la comunicación efectiva y el trabajo en equipo, ayudando a desarrollar habilidades de cooperación, empatía y coordinación (Anania et al., 2016). En este juego, la interacción continua y el compromiso compartido permiten a los participantes practicar la toma de decisiones en grupo y la negociación, elementos fundamentales de la inteligencia interpersonal.

Además, la inteligencia intrapersonal se ve reforzada en juegos como *Black Rose Wars: Rebirth*, donde cada decisión cuenta y la gestión emocional se convierte en una habilidad valiosa. Los jugadores desarrollan la capacidad de reflexionar sobre sus propias estrategias, manejar la frustración y ajustar sus acciones basándose en resultados previos. Este proceso ayuda a los participantes a mejorar su autoconocimiento y su capacidad para evaluar sus fortalezas y debilidades.

Finalmente, la inteligencia naturalista, que implica una comprensión intuitiva de los sistemas naturales y sus patrones, se desarrolla en juegos como *Catan*, donde los jugadores deben gestionar y adaptarse a las variaciones en los recursos. La adaptación a estos cambios fomenta una apreciación por la organización de los recursos en entornos cambiantes y sugiere la importancia de una estrategia sostenible en el uso de los mismos (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018).

Los juegos de mesa son una herramienta eficaz y versátil para el desarrollo de múltiples inteligencias, ofreciendo a los jugadores experiencias que fortalecen diversas habilidades cognitivas y socioemocionales. A través de mecánicas que promueven la planificación estratégica, la toma de decisiones, la interacción social y la auto-reflexión, estos juegos facilitan un aprendizaje profundo y equilibrado que va más allá del entretenimiento. Al adaptarse a diferentes tipos de inteligencias, los juegos de mesa permiten a cada jugador explorar sus fortalezas y mejorar en áreas específicas, destacándose como herramientas de aprendizaje innovadoras que pueden enriquecer tanto entornos educativos formales como informales.

Beneficios cognitivos y socioemocionales de los juegos de mesa

Los juegos de mesa ofrecen una amplia gama de beneficios que van más allá del entretenimiento, creando un ambiente favorable para el desarrollo cognitivo y socioemocional. En juegos colaborativos como *Pandemic*, el fomento del trabajo en equipo es uno de los beneficios más evidentes. Este tipo de juegos exige que los jugadores colaboren estrechamente, compartan información y tomen decisiones conjuntas para superar desafíos comunes (Anania et al., 2016). En *Pandemic*, los jugadores asumen roles especializados y deben coordinar sus acciones estratégicas para detener la propagación de enfermedades a nivel global. Este trabajo colaborativo no solo fomenta la cooperación y el sentido de comunidad, sino que también fortalece las habilidades interpersonales necesarias para funcionar eficazmente en equipos, tanto en el ámbito académico como en el profesional.

La resolución de problemas y la toma de decisiones son componentes esenciales de muchos juegos de mesa, lo cual contribuye directamente al desarrollo cognitivo. Juegos como *Catan* y *Black Rose Wars: Rebirth* requieren que los jugadores evalúen situaciones complejas, identifiquen soluciones óptimas y ajusten sus estrategias en función de nuevas variables, como las decisiones de otros jugadores o cambios en los recursos disponibles (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Este proceso involucra habilidades cognitivas críticas como el pensamiento analítico y la planificación estratégica, fundamentales para el desarrollo intelectual. La capacidad de anticipar consecuencias, evaluar riesgos y

tomar decisiones en un entorno controlado prepara a los jugadores para enfrentar problemas reales de manera más efectiva y eficiente.

Además de los beneficios cognitivos, los juegos de mesa también impactan positivamente en el desarrollo socioemocional, promoviendo habilidades como la empatía, la comunicación efectiva y el manejo del conflicto. En juegos que involucran negociación, como *Catan*, los jugadores deben aprender a interpretar las intenciones de los demás, negociar acuerdos que beneficien a ambas partes y gestionar posibles conflictos de intereses (Anderson, Beattie, & Spencer, 2018). Esta interacción constante no solo desarrolla la habilidad de resolver conflictos de manera constructiva, sino que también fomenta la empatía, ya que los jugadores deben considerar las perspectivas de los demás para alcanzar un acuerdo mutuo. Además, los juegos cooperativos como *Pandemic* requieren una comunicación clara y efectiva, en la cual los jugadores deben compartir información crítica y discutir estrategias colectivas para alcanzar un objetivo común, promoviendo así habilidades sociales esenciales para el desarrollo emocional y la vida en sociedad. (Anania et al., 2016)

En conjunto, los juegos de mesa ofrecen un espacio enriquecedor que promueve tanto el crecimiento intelectual como el desarrollo de habilidades sociales fundamentales. Al integrar experiencias de colaboración, negociación y resolución de problemas, estos juegos aportan al desarrollo integral de los jugadores, ofreciendo herramientas prácticas que pueden aplicarse en la vida diaria y en contextos más amplios.

Conclusiones

Los juegos de mesa representan una herramienta educativa y de desarrollo personal de gran potencial, proporcionando un entorno que favorece el aprendizaje, la reflexión y la interacción social. Como se ha analizado, juegos como *Black Rose Wars: Rebirth*, *Catan* y *Pandemic* destacan por su capacidad para desarrollar diversas habilidades cognitivas, como la toma de decisiones, la resolución de problemas y la planificación estratégica. Además, los juegos de mesa promueven inteligencias múltiples, incluyendo la lógico-matemática, la

interpersonal, la intrapersonal y la espacial, entre otras. Esta variedad de desafíos permite a los jugadores ejercitar diferentes tipos de inteligencias y adquirir habilidades útiles para su vida cotidiana mientras se divierten.

Los beneficios cognitivos y socioemocionales de los juegos de mesa son significativos: el trabajo en equipo, la negociación y la comunicación efectiva en los juegos cooperativos y competitivos facilitan el desarrollo de habilidades sociales y emocionales esenciales. En cada partida, los jugadores encuentran un espacio seguro para experimentar, aprender de sus errores y explorar distintas maneras de resolver situaciones complejas, fortaleciendo habilidades útiles tanto en el ámbito académico como en el profesional.

Aunque en este análisis se hayan considerado solo tres juegos, existen miles de juegos de mesa que ofrecen oportunidades para estimular diferentes tipos de inteligencia en proporciones y formas distintas, dependiendo de sus mecánicas y dinámicas específicas. De esta manera, los juegos de mesa no solo se consolidan como una forma de entretenimiento, sino también como una poderosa herramienta de aprendizaje que tiene un impacto positivo y duradero en el desarrollo integral de los jugadores.

1. BIBLIOGRAFIA

Anderson, C. A., Beattie, J., & Spencer, S. J. (2018). *Board games and cooperative skills: Insights from gaming theory and cognitive psychology*. *Journal of Educational Psychology*, 110(4), 635-649. <https://doi.org/10.1037/edu0000256>

BoardGameGeek. (2023). Black Rose Wars: Rebirth. BoardGameGeek. <https://boardgamegeek.com/boardgame/342444/black-rose-wars-rebirth>

Anania, E. C., Keebler, J. R., Anglin, K. M., & Kring, J. P. (2016). Using the cooperative board game pandemic to study teamwork. *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society*, 1768–1772. <https://doi.org/10.1177/1541931213601405>

Gardner, H. (1983). *Frames of mind - The theory of multiple intelligences*.

Gobet, F., Voodt, A., & Retschitzki, J. (2012). Moves in Mind: The Psychology of Board Games. *International Journal of Gaming and Computer-Mediated Simulations*, 4(3), 92–94. <https://doi.org/10.4018/jgcms.2012070107>

Kolb, D. A. (1984). *Experiential Learning: Experience As The Source Of Learning And Development*. <http://www.learningfromexperience.com/images/uploads/process-of-experiential-learning.pdf>!

Piaget, J. (1952). The origins of intelligence in children. *New York International University Press*.

Plass, J. L., Homer, B. D., & Kinzer, C. K. (2015). Foundations of Game-Based Learning. *Educational Psychologist*, 50(4), 258–283.
<https://doi.org/10.1080/00461520.2015.1122533>

Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*.